

Atuação do(a) Psicólogo(a) na Proteção de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual: Desafios da Rede de Proteção para Além do “Maio Laranja”

Psychologist’s Role in the Protection of Children and Adolescents Experiencing Sexual Violence: Challenges of the Protection Network Beyond the “Orange May” Campaign

Actuación del Psicólogo en la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia Sexual: Desafíos de la Red de Protección Más Allá de la Campaña “Mayo Naranja”

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.21169654>

Submetido em: 18/05/2026

Aceito em: 01/06/2026

Publicado em: 03/07/2026

Amanda Amitabha Killoso de Moura

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ amandaamitabhakilosso@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2582202453981612>

 <https://orcid.org/0009-0005-1290-3009>

Ana Cristina Freitas dos Reis

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ cristinareish4@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6648520787691605>

 <https://orcid.org/0009-0004-0554-7299>

Maria Eduarda da Silva Pinheiro

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ dudinhapinheiro038@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2815156280536031>

 <https://orcid.org/0009-0001-7141-8805>

Pollyana Rodrigues Lima

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ pollyanarodrigueslima061@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/5047593139268060>

 <https://orcid.org/0009-0001-5783-5610>

Suzana Karen Rodrigues da Silva

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ suzanakaren132@gmail.com

🌐 <http://lattes.cnpq.br/9243966231972195>

🆔 <https://orcid.org/0009-0007-9299-9016>

Estefanny Martins de Lima Rosa

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ estefannyrosa17@gmail.com

🌐 <http://lattes.cnpq.br/4897426460345837>

🆔 <https://orcid.org/0009-0007-4585-4113>

Adriana Nonato Braga

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ adriananonato2014@gmail.com

🌐 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

🆔 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Resumo: A violência sexual contra crianças e adolescentes constitui uma grave violação dos direitos humanos e um importante problema de saúde pública, cujos impactos afetam o desenvolvimento físico, emocional, social e psicológico das vítimas. O presente estudo teve como objetivo analisar a atuação do(a) psicólogo(a) na proteção de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, discutindo os desafios enfrentados pela rede de proteção e a necessidade de ações permanentes que vai além das mobilizações promovidas pelo Maio Laranja. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, realizada por meio de levantamento de artigos científicos, legislações e documentos oficiais nas bases SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Os resultados evidenciaram que, embora o Brasil possua um arcabouço legal robusto, representado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei nº 13.431/2017, persistem dificuldades relacionadas à fragmentação dos serviços, à insuficiência de recursos e à articulação entre os órgãos da rede de proteção. Observou-se ainda que a atuação psicológica desempenha papel fundamental no acolhimento, na escuta qualificada, na prevenção da revitimização e na promoção da saúde mental das vítimas. Conclui-se que o enfrentamento da violência sexual infantojuvenil exige investimentos contínuos em políticas públicas, fortalecimento da rede intersetorial e valorização da atuação profissional, garantindo a efetivação dos direitos e da proteção integral de crianças e adolescentes durante todo o ano.

Palavras-chave: Violência sexual infantojuvenil; Atuação psicológica; Rede de proteção; Direitos da criança e do adolescente; Proteção integral.

Abstract: Sexual violence against children and adolescents constitutes a serious violation of human rights and a significant public health issue, with impacts that affect the physical, emotional, social, and psychological development of victims. This study aimed to analyze the role of psychologists in the protection of children and adolescents experiencing sexual violence, discussing the challenges faced by the protection network and the need for permanent actions that extend beyond the mobilizations promoted by the Orange May campaign. This is a qualitative bibliographic study conducted through a review of scientific articles, legislation, and official documents available in the SciELO, Virtual Health Library (VHL), and Google Scholar databases. The results revealed that, although Brazil has a robust legal framework, represented by the Federal Constitution, the Child and Adolescent Statute, and Law No. 13,431/2017, challenges related to service fragmentation, insufficient resources, and limited coordination among protection agencies still persist. The findings also demonstrated that psychological practice plays a fundamental role in welcoming victims, providing qualified listening, preventing revictimization, and promoting mental health. It is concluded that combating sexual violence against children and adolescents requires continuous investment in public policies, strengthening of the intersectoral protection network, and recognition of professional practice, ensuring the effective guarantee of rights and comprehensive protection throughout the year.

Keywords: Child and adolescent sexual violence; Psychological practice; Protection network; Children's and adolescents' rights; Comprehensive protection.

Resumen: La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye una grave violación de los derechos humanos y un importante problema de salud pública, cuyos impactos afectan el desarrollo físico, emocional, social y psicológico de las víctimas. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la actuación del psicólogo en la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia sexual, discutiendo los desafíos enfrentados por la red de protección y la necesidad de acciones permanentes que trasciendan las movilizaciones promovidas por la campaña Mayo Naranja. Se trata de una investigación cualitativa, de carácter bibliográfico, realizada mediante la revisión de artículos científicos, legislaciones y documentos oficiales disponibles en las bases SciELO, Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y Google Académico. Los resultados evidenciaron que, aunque Brasil cuenta con un sólido marco jurídico representado por la Constitución Federal, el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia y la Ley n.º 13.431/2017, persisten dificultades relacionadas con la fragmentación de los servicios, la insuficiencia de recursos y la articulación entre los organismos de la red de protección. Asimismo, se observó que la actuación psicológica desempeña un papel fundamental en la acogida, la escucha especializada, la prevención de la revictimización y la promoción de la salud mental de las víctimas. Se concluye que el enfrentamiento de la violencia sexual infantojuvenil exige inversiones continuas en políticas públicas, el fortalecimiento de la red intersectorial y la valorización de la actuación profesional, garantizando la efectividad de los derechos y la protección integral de niños, niñas y adolescentes durante todo el año.

Palabras clave: Violencia sexual infantojuvenil; Actuación psicológica; Red de protección; Derechos de la niñez y la adolescencia; Protección integral.

1. INTRODUÇÃO

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece como princípio basilar a doutrina da proteção integral. Além disso, temos também o ECA Digital (Lei nº 15.211/2025), primeira lei brasileira que estabelece regras e punições para plataformas digitais e exige verificação de idade. Este marco legal visa garantir que indivíduos em fase de desenvolvimento sejam assistidos com prioridade absoluta. Todavia, observa-se um abismo entre o robusto aparato normativo e a operacionalização das políticas públicas, frequentemente marcada pela insuficiência de recursos e pela fragmentação das redes.

A gravidade desse cenário é evidenciada pelos dados epidemiológicos de violência sexual no Brasil em 2024. Segundo informações do Ministério da Saúde, registraram-se 85.169 notificações de violência sexual no país, das quais 62.288 envolveram vítimas com até 19 anos de idade e 22.881 pessoas com 20 anos ou mais. Entre as regiões brasileiras, o Sudeste apresentou o maior número de registros, com 38.846 notificações, seguido pelo Nordeste (15.231), Sul (15.020) e Norte (9.287).

A violência sexual atinge majoritariamente a população infantojuvenil, isso representa 73% das notificações totais. Tal panorama torna a omissão estatal e a precariedade das redes de assistência ainda mais críticas. A atuação do psicólogo é fundamental, embora permeada por desafios estruturais. Demanda-se desse profissional uma capacitação técnica capaz de manejar a complexidade do trauma, ao articular a subjetividade individual às dinâmicas socioculturais e econômicas. A prática profissional se depara com limitações relacionadas à insuficiência de recursos, à sobrecarga dos serviços e às dificuldades de articulação entre os órgãos da rede de proteção e assistência.

Embora o Brasil tenha uma das legislações mais modernas sobre direitos da criança e do adolescente, a violação desses direitos é evidente. Um dos motivos dessa dificuldade de mudança de paradigma pode ser a lentidão na mudança

cultural sobre as concepções de infância e adolescência, que se faz sentir também nos espaços de atendimento (Macedo; Conceição, 2017, p. 132).

Persiste na sociedade contemporânea uma compreensão limitada e, por vezes, reducionista acerca das especificidades do desenvolvimento infantil e adolescente. Comportamentos classificados de forma pejorativa como "birra", "desobediência" ou "rebeldia" tendem a ser interpretados sob uma perspectiva moralizante, desconsiderando os aspectos emocionais, cognitivos e sociais envolvidos nos processos de desenvolvimento. Sob a ótica da Psicologia do Desenvolvimento, tais manifestações representam formas de expressão de necessidades emocionais, conflitos subjetivos, dificuldades relacionais ou respostas a contextos de vulnerabilidade, o que exige análise técnica qualificada e intervenções pautadas na proteção integral, e não em práticas punitivas ou estigmatizantes.

Esse cenário está inserido em uma herança sociocultural marcada pela naturalização da violência como estratégia educativa. Embora avanços legislativos, como a Lei nº 13.010/2014 (Lei Menino Bernardo), tenham fortalecido a proteção contra castigos físicos e tratamentos degradantes, ainda persistem concepções que legitimam práticas violentas sob o argumento da disciplina e da correção comportamental. Tais perspectivas contribuem para a invisibilização de violações de direitos e dificultam o reconhecimento de situações que demandam intervenção da rede de proteção.

Paralelamente, observa-se a permanência de estigmas relacionados à saúde mental infantojuvenil. Apesar da ampliação do debate público sobre sofrimento psíquico, impulsionado por campanhas educativas, produções científicas e meios de comunicação, crianças e adolescentes continuam tendo suas experiências emocionais frequentemente minimizadas, desacreditadas ou interpretadas como fragilidade, imaturidade ou ausência de limites familiares. Essa deslegitimação do sofrimento psíquico contribui para o atraso na busca por apoio especializado e para a cronificação de problemas que poderiam ser identificados e tratados precocemente.

É necessário problematizar, ainda, as desigualdades sociais que atravessam o acesso aos serviços de saúde mental no Brasil. Estudos demonstram que fatores socioeconômicos influenciam diretamente a disponibilidade, o acesso e a continuidade do cuidado psicológico e psicossocial. Segundo a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial da Saúde, indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica e social apresentam maiores barreiras para acessar serviços de saúde mental, seja pela insuficiência da oferta pública, pela concentração dos serviços em áreas urbanas ou pelas limitações impostas pelas condições materiais de vida. Nesse contexto, enquanto grupos socialmente privilegiados possuem maiores possibilidades de acesso a informações qualificadas e acompanhamento especializado, parcelas vulnerabilizadas da população enfrentam obstáculos estruturais, preconceitos e desinformação, evidenciando que a garantia do cuidado em saúde mental ainda se distribui de forma desigual no território nacional.

A resistência cultural em reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e indivíduos dotados de complexidade psíquica compromete o acesso precoce às políticas de proteção social, saúde e assistência. Dessa forma, torna-se imprescindível discutir a atuação articulada dos

diferentes atores que compõem a rede de proteção integral. Nesse arranjo institucional, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) desempenha papel preventivo, voltado ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e à proteção social básica. Por sua vez, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) atua na proteção social especial, atendendo indivíduos e famílias que já vivenciam situações de violação de direitos, incluindo casos de violência física, psicológica, sexual, negligência e exploração. Em conjunto com Conselhos Tutelares, órgãos do Sistema de Justiça, serviços de saúde e demais instituições da rede, esses equipamentos constituem mecanismos fundamentais para o enfrentamento da violência e para a garantia dos direitos previstos no ECA.

Fortalecer a articulação intersetorial e ampliar o acesso equitativo aos serviços de cuidado psicossocial constituem estratégias essenciais para interromper ciclos de violência, silenciamento e exclusão que afetam crianças e adolescentes. O cuidado psicológico deve ser compreendido como um direito fundamental, vinculado à dignidade humana e aos princípios da proteção integral previstos na legislação brasileira, e não como um benefício restrito a determinados grupos sociais. Sob essa perspectiva, os profissionais que integram a rede de proteção precisam reconhecer sua responsabilidade na articulação das ações voltadas ao restabelecimento dos direitos violados. Tal atuação demanda o desenvolvimento de práticas que vai além dos procedimentos burocráticos ou mecanizados, favorecendo uma postura crítica, reflexiva e comprometida com a construção coletiva de estratégias de enfrentamento das violações de direitos. Conforme discutem Macedo e Conceição (2017), a efetividade das ações em rede depende da capacidade dos profissionais de promover intervenções integradas e contextualizadas, potencializando o trabalho coletivo e a garantia da proteção integral.

As redes assistenciais possuam especificidades e funções delimitadas, o cotidiano no serviço público impõe desafios éticos severos ao profissional de psicologia. A precariedade das estruturas físicas, muitas vezes com salas que não garantem o isolamento acústico necessário, coloca em risco o sigilo profissional, pilar fundamental da prática psicológica. Somado a isso, o fluxo institucional por vezes promove a revitimização ao ser encaminhado sucessivamente entre diferentes órgãos da rede, a criança ou adolescente é compelido a reproduzir sua trajetória de dor diversas vezes. Esse fenômeno, conhecido como violência institucional, desconsidera a subjetividade da vítima e transforma o relato do trauma em um mero dado processual, gerando novos sofrimentos em vez de acolhimento.

Para que a rede de proteção se concretize como um mecanismo efetivo de garantia de direitos, não basta a existência formal dos serviços; é necessária uma articulação contínua e eficiente entre os diferentes setores que a compõem. O enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes exige ações especializadas e integradas, capazes de promover proteção integral às vítimas e suas famílias. Nesse contexto, a atuação intersetorial e interdisciplinar constitui elemento fundamental para a construção de uma rede de apoio social fortalecida, na qual os diversos profissionais e instituições compartilham responsabilidades, informações e estratégias de intervenção. Macedo e Conceição (2017), destacam que a efetividade da proteção depende da capacidade de articulação entre os serviços, de

modo a assegurar respostas coordenadas e abrangentes às situações de violação de direitos.

A presença de entraves estruturais que comprometem a qualidade do atendimento oferecido pelas políticas públicas. Em muitos contextos institucionais, a ênfase excessiva em procedimentos administrativos, registros documentais e indicadores quantitativos deve reduzir o tempo destinado à escuta qualificada e ao acompanhamento das demandas subjetivas dos usuários. Essa dinâmica tende a fragilizar processos fundamentais para a elaboração do sofrimento decorrente das experiências de violência. Dessa forma, o psicólogo inserido na rede de proteção vivencia constantes desafios relacionados à conciliação entre as exigências institucionais, frequentemente marcadas por limitações estruturais e sobrecarga de trabalho, e os princípios éticos da profissão, que pressupõem a acolhimento, escuta sensível e respeito à singularidade dos sujeitos atendidos. Assim, sua atuação requer não apenas competência técnica, mas também compromisso ético e político com a promoção dos direitos humanos e a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Embora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, é um importante marco de conscientização e mobilização social dentro da campanha Maio Laranja, a discussão sobre essa temática não deve se restringir a uma única data ou período do ano. A violência sexual infantojuvenil é um problema permanente de saúde pública e de violação dos direitos humanos, o que exige ações contínuas de prevenção, identificação, acolhimento e enfrentamento. Limitar o debate ao calendário comemorativo contribui para a invisibilidade dos casos que ocorrem diariamente e para a falsa percepção de que a proteção da infância e da adolescência é uma responsabilidade pontual. Dessa forma, torna-se fundamental que escolas, famílias, serviços de saúde, assistência social, órgãos de proteção e toda a sociedade mantenham ações educativas e preventivas ao longo de todo o ano, fortalecendo a cultura da proteção integral e da garantia de direitos. Somente por meio de um compromisso permanente será possível romper o silêncio, ampliar as denúncias e construir ambientes mais seguros para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Assim, a finalidade deste artigo é analisar as adversidades inerentes à atuação do psicólogo na rede de proteção integral, observando como essa prática é atravessada por políticas públicas muitas vezes ineficazes.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, fundamentada na análise de produções científicas sobre a atuação do profissional de Psicologia na proteção de crianças e adolescentes em situação de violência. Conforme Braga e Braga (2026), a pesquisa bibliográfica baseia-se na análise de materiais já publicados, possibilitando a compreensão crítica do conhecimento produzido sobre determinada temática. O levantamento bibliográfico foi realizado entre maio e junho de 2026 nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, além da consulta a legislações, documentos oficiais e normativas relacionadas à proteção da infância e adolescência. Foram utilizadas as palavras-chave:

“violência infantil”, “violência contra adolescentes”, “psicologia”, “rede de proteção”, “violência institucional”, “saúde mental infantojuvenil”, “CRAS”, “CREAS” e “proteção integral”.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos, livros, documentos institucionais e legislações publicados, disponíveis na íntegra e relacionados à atuação da Psicologia, às políticas públicas de proteção social, à violência contra crianças e adolescentes e à rede de atendimento. Foram excluídos trabalhos duplicados, publicações sem acesso ao texto completo e estudos sem relação direta com o tema investigado. Foram analisadas produções científicas, legislações e documentos oficiais, com destaque para o ECA, a Lei nº 15.211/2025 (ECA Digital) e estudos sobre violência institucional, saúde mental infantojuvenil e articulação intersetorial entre CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares e Sistema de Justiça. A análise ocorreu de forma crítica e reflexiva, buscando identificar os principais desafios enfrentados pelos psicólogos na efetivação da proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um dos mais graves problemas de saúde pública e de violação dos direitos humanos no Brasil. Além de comprometer o desenvolvimento físico, emocional e social das vítimas, esse fenômeno produz consequências duradouras que devem se estender por toda a vida adulta. Segundo Nunes e Sales (2016), a violência contra crianças e adolescentes está associada a fatores sociais, culturais e familiares complexos, exigindo respostas articuladas entre os sistemas de saúde, assistência social, educação e justiça. Nesse contexto, a análise dos dados epidemiológicos torna-se fundamental para compreender a magnitude do problema e subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à prevenção, proteção e atendimento das vítimas.

Quadro 1. Notificações de Violência Sexual segundo Grupo Etário - Brasil, 2024

Localidade	Até 19 anos de idade	20 anos de idade ou mais	Total
Região Norte	8.038	1.249	9.287
Região Nordeste	10.305	4.926	15.231
Região Sudeste	27.223	11.623	38.846
Região Sul	11.865	3.155	15.020
Brasil	62.288	22.881	85.169

Fonte: Ministério da Saúde (2024)

Os dados no quadro 1 mostram que a violência sexual afeta de maneira desproporcional a população infantojuvenil. Das 85.169 notificações registradas no país em 2024, 62.288 envolveram vítimas com até 19 anos de idade, isso representa aproximadamente 73% do total de casos notificados. Esse percentual demonstra que crianças e adolescentes permanecem como o grupo mais vulnerável a esse tipo de violência, reforçando a necessidade de fortalecimento das estratégias de prevenção e proteção. Observa-se ainda que a Região Sudeste concentrou o maior número absoluto de notificações (38.846), seguida pelas regiões Nordeste (15.231), Sul (15.020) e Norte (9.287). Embora os números

possam refletir diferenças populacionais e de capacidade de notificação entre as regiões, eles revelam que a violência sexual está presente em todo o território nacional. Além disso, a expressiva predominância de casos envolvendo menores de 19 anos confirma a importância da atuação integrada da rede de proteção, composta por instituições como CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, serviços de saúde e sistema de justiça. Conforme destacam Rubio *et al.* (2025), o enfrentamento eficaz da violência contra crianças e adolescentes depende da articulação entre os diferentes serviços, garantindo acolhimento, proteção e acompanhamento adequado das vítimas e de suas famílias.

3.1 Sistema de Garantia de Direitos e Proteção Integral

A proteção de crianças e adolescentes no Brasil passou por profundas transformações a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da publicação da Lei nº 8.069/1990, que instituiu o ECA. Esses marcos legais consolidaram a Doutrina da Proteção Integral, rompendo com concepções anteriores baseadas na tutela e no assistencialismo. A partir desse novo paradigma, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, merecedores de proteção especial em razão de sua condição peculiar de desenvolvimento (Brasil, 1988; Brasil, 1990).

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. O ECA reforça esse compromisso ao prever mecanismos de proteção, responsabilização e promoção dos direitos infantojuvenis. A garantia desses direitos não se restringe a uma única instituição, mas depende da atuação articulada de diversos atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

O SGD é um conjunto de instituições governamentais e não governamentais responsáveis pela promoção, defesa e controle social dos direitos de crianças e adolescentes. Nesse contexto, atuam de forma integrada os serviços de saúde, educação, assistência social, segurança pública, sistema de justiça, Conselhos Tutelares e organizações da sociedade civil. Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2017), a efetividade da proteção integral depende da construção de redes intersetoriais capazes de promover respostas articuladas e humanizadas diante das situações de violência.

A violência contra crianças e adolescentes é uma das mais graves violações de direitos humanos da contemporaneidade. Conforme destacam Nunes e Sales (2016), trata-se de um fenômeno complexo, multifatorial e historicamente construído, que se manifesta em diferentes contextos sociais, econômicos e culturais. A violência assume formas físicas, psicológicas, sexuais, institucionais e de negligência, que produz impactos no desenvolvimento emocional, cognitivo e social das vítimas.

Dados recentes demonstram a magnitude desse problema. Em 2024, o Brasil registrou mais de 85 mil notificações de violência sexual, sendo aproximadamente 73% dos casos envolvendo crianças e adolescentes. Esses números revelam não apenas a elevada incidência da violência, mas também a necessidade de fortalecimento das políticas públicas destinadas à prevenção, identificação e acompanhamento das vítimas.

A violência sexual possui características particulares que dificultam sua identificação. Muitas situações ocorrem no ambiente familiar ou em espaços de convivência próximos à vítima, envolvendo pessoas conhecidas e, frequentemente, responsáveis por sua proteção. Araújo e Lima (2023) ressaltam que o silêncio, o medo, a dependência emocional e econômica e os vínculos afetivos existentes entre vítima e agressor constituem fatores que contribuem para a subnotificação dos casos e para a perpetuação das violências.

Nesse cenário, a atuação da rede de proteção torna-se indispensável. Rubio *et al.* (2025), em revisão de escopo sobre redes de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência, identificaram que a articulação entre os diferentes serviços é um dos principais fatores para o sucesso das intervenções. Quando os órgãos atuam de forma integrada, aumenta-se a capacidade de identificação precoce dos casos, de acolhimento das vítimas e de responsabilização dos autores da violência.

Todavia, a operacionalização dessa rede ainda enfrenta importantes desafios. Macedo e Conceição (2017) destacam que, embora existam dispositivos legais robustos para a proteção da infância e adolescência, a efetivação desses direitos encontra obstáculos relacionados à fragmentação das políticas públicas, à insuficiência de recursos humanos e materiais e às dificuldades de comunicação entre os serviços. Como consequência, muitas crianças e adolescentes acabam percorrendo diferentes instituições sem receber um atendimento contínuo e integrado.

No âmbito da assistência social, destacam-se o CRAS e o CREAS. O CRAS atua na proteção social básica, desenvolvendo ações preventivas voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já o CREAS integra a proteção social especial e atende indivíduos e famílias em situação de violação de direitos, incluindo casos de violência física, psicológica e sexual. A articulação entre esses equipamentos é essencial para assegurar a continuidade do acompanhamento e evitar a descontinuidade das ações de proteção.

O papel do psicólogo nesse contexto assume relevância singular. Segundo Alberto *et al.* (2008), a atuação psicológica junto a crianças e adolescentes em situação de risco deve ir além das intervenções centradas exclusivamente no indivíduo, incorporando uma compreensão ampliada das condições sociais, familiares e institucionais que produzem vulnerabilidades. O trabalho psicológico envolve acolhimento, escuta qualificada, fortalecimento de vínculos, orientação familiar e articulação com os demais serviços da rede.

As Referências Técnicas do Conselho Federal de Psicologia (2017) reforçam que a atuação profissional deve estar fundamentada nos princípios éticos da profissão, priorizando a proteção integral, o respeito à dignidade humana e a garantia dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o psicólogo não atua apenas como um profissional clínico, mas também como agente de promoção de direitos e de fortalecimento das políticas públicas.

Além dos desafios institucionais, a literatura aponta que fatores socioeconômicos influenciam diretamente a vulnerabilidade à violência. Silva *et al.* (2024) identificaram associação entre recorrência

da violência e condições de vulnerabilidade social, demonstrando que contextos marcados por desigualdades econômicas, baixa escolaridade e fragilidade dos vínculos familiares tendem a apresentar maior risco para a ocorrência de violações de direitos.

Essa realidade torna-se ainda mais evidente na Amazônia brasileira. Em sua tese sobre violência sexual infantojuvenil em Manaus, Ribeiro (2011) argumenta que a distribuição espacial da violência apresenta forte relação com desigualdades territoriais e carências de infraestrutura urbana. Segundo o autor, as áreas com maior incidência de denúncias frequentemente coincidem com regiões caracterizadas por limitações de serviços públicos e condições de vulnerabilidade social. Além disso, o pesquisador destaca que as instituições responsáveis pelo enfrentamento da violência sexual apresentam dificuldades relacionadas à cobertura territorial, ao acesso da população e à articulação entre os diferentes serviços da rede.

Constatamos que a formação do quadro regional da Amazônia, a partir de seus projetos de ocupação e 'desenvolvimento', teve sua base na exploração material e sexual de seus povos, o que sustentou ao longo do tempo, a continuidade de inúmeras formas de violência, dentre estas, a violência sexual infanto-juvenil em Manaus, como forma de abuso de poder e de gênero (Ribeiro, 2011, p. 252).

A reflexão de Ribeiro (2011) vai além dos limites geográficos da cidade de Manaus e permite compreender uma realidade presente em diversos municípios do interior do Amazonas e de outras regiões brasileiras marcadas por vulnerabilidades socioeconômicas. Os processos históricos de ocupação territorial, associados à desigualdade social, à precariedade dos serviços públicos e às relações de poder historicamente estabelecidas, contribuem para a manutenção de diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes. Em muitas localidades do interior amazônico, as dificuldades de acesso à educação, saúde, assistência social e aos órgãos de proteção ampliam a vulnerabilidade das vítimas e dificultam a identificação e o enfrentamento das situações de violência. Dessa forma, a análise de Ribeiro (2011) evidencia que a violência sexual infantojuvenil não deve ser compreendida apenas como um problema individual ou familiar, mas como um fenômeno social e estrutural, cujas raízes históricas e territoriais continuam influenciando a realidade de populações que vivem em contextos de exclusão, desigualdade e fragilidade das redes de proteção.

Em Manaus, Ribeiro (2011) conclui que a rede de enfrentamento da violência sexual é indispensável para a proteção das vítimas, porém apresenta fragilidades que comprometem sua efetividade. Entre os desafios identificados estão a insuficiência de instituições especializadas, a sobrecarga dos serviços existentes e as dificuldades de acesso enfrentadas por grande parte da população. Tais aspectos mostram que a garantia de direitos depende não apenas da existência de normas legais, mas da capacidade do Estado de assegurar condições concretas para sua implementação.

Diante desse contexto, observa-se que a proteção integral somente se concretiza quando há articulação efetiva entre os diferentes setores responsáveis pela promoção, defesa e garantia dos direitos da infância e adolescência. A atuação isolada das instituições mostra-se insuficiente frente à

complexidade das demandas apresentadas pelas vítimas de violência. Por esse motivo, torna-se indispensável fortalecer as redes de proteção, ampliar investimentos em políticas públicas e promover a qualificação permanente dos profissionais envolvidos no atendimento.

Assim, a construção de uma rede intersetorial fortalecida representa um dos principais caminhos para assegurar a efetivação dos direitos previstos na Constituição Federal e no ECA. Mais do que um conjunto de instituições, a rede de proteção deve ser compreendida como um espaço de cooperação, corresponsabilidade e compromisso ético com a defesa da dignidade humana, garantindo que crianças e adolescentes tenham acesso a condições adequadas para seu desenvolvimento integral e para a superação das múltiplas formas de violência que ainda persistem na sociedade brasileira.

3.2 Impactos Psicossociais da Violência Sexual e a Atuação da Psicologia

A violência sexual contra crianças e adolescentes constitui uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, o que produz consequências que vai além dos danos físicos imediatos e atingem profundamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e social das vítimas. Os impactos decorrentes dessa experiência podem manifestar-se de diferentes formas e intensidades, dependendo de fatores como a idade da vítima, a duração da violência, a relação com o agressor, a presença de uma rede de apoio e o acesso a serviços especializados de acompanhamento psicológico e psicossocial.

Segundo Habigzang *et al.* (2008), a violência sexual está associada ao surgimento de sintomas emocionais e comportamentais que podem comprometer a qualidade de vida das vítimas. Entre os efeitos mais frequentemente observados estão ansiedade, medo, sentimentos de culpa, vergonha, baixa autoestima, dificuldades de relacionamento interpessoal, isolamento social, depressão e sintomas compatíveis com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Em muitos casos, essas repercussões persistem durante a adolescência e podem se estender para a vida adulta, influenciando a construção da identidade, os vínculos afetivos e a percepção de si mesmo.

A compreensão desses impactos exige uma análise que considere a subjetividade da criança e do adolescente. Nesse sentido, as contribuições de Ferenczi (2025) permanecem para a compreensão dos efeitos do trauma decorrente da violência sexual. Em sua obra sobre a confusão de linguagens entre adultos e crianças, o autor argumenta que a violência ocorre quando a criança é submetida a experiências incompatíveis com sua etapa de desenvolvimento, sendo obrigada a lidar com demandas emocionais e sexuais que não possui condições psíquicas para compreender ou elaborar. Essa ruptura interfere diretamente na construção da confiança, da segurança e do sentimento de proteção necessários ao desenvolvimento saudável.

Sob perspectiva semelhante, Winnicott (2019) enfatiza a importância do ambiente na constituição emocional do sujeito. Para o autor, o desenvolvimento infantil depende da existência de um ambiente suficientemente bom, capaz de oferecer cuidado, acolhimento e segurança. Quando esse ambiente é marcado pela violência, pela negligência ou pela quebra da confiança nas figuras de

referência, ocorre um comprometimento da continuidade do desenvolvimento emocional. Dessa forma, a violência sexual representa uma experiência potencialmente traumática por romper justamente os vínculos que deveriam garantir proteção e estabilidade à criança ou adolescente.

Além dos danos emocionais, a violência sexual pode produzir impactos na vida escolar e social das vítimas. Crianças e adolescentes submetidos a situações de abuso frequentemente apresentam dificuldades de concentração, queda no rendimento escolar, evasão, alterações comportamentais e dificuldades na construção de relações interpessoais. Oliveira *et al.* (2026), ao discutirem a interface entre saúde mental, escola e família, destacam que o sofrimento psíquico na adolescência é influenciado por múltiplos fatores sociais e relacionais, exigindo abordagens integradas que considerem os diferentes contextos nos quais o sujeito está inserido.

As consequências da violência também podem ser compreendidas a partir dos pressupostos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). De acordo com Beck (2021), experiências traumáticas podem contribuir para a formação de crenças disfuncionais acerca de si mesmo, dos outros e do mundo. Em vítimas de violência sexual, essas crenças frequentemente se manifestam por meio de sentimentos persistentes de culpa, desvalor, insegurança e desamparo. Nesse contexto, o acompanhamento psicológico busca identificar e modificar padrões cognitivos prejudiciais, favorecendo o desenvolvimento de estratégias mais adaptativas para o enfrentamento do trauma.

A atuação psicológica não deve restringir-se ao tratamento dos sintomas individuais. Conforme destacam Soares e Mazzer (2025), o trabalho desenvolvido nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) exige uma compreensão ampliada da violência, considerando fatores familiares, comunitários e institucionais que atravessam a experiência da vítima. Dessa forma, o psicólogo atua não apenas na escuta e acolhimento, mas também na articulação da rede de proteção, no fortalecimento de vínculos familiares e na promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

O Conselho Federal de Psicologia (2017) reforça que a atuação profissional junto às vítimas de violência sexual deve estar fundamentada nos princípios éticos da profissão, priorizando o respeito à dignidade humana, à autonomia dos sujeitos e à proteção integral. Nesse contexto, torna-se fundamental evitar práticas que possam gerar revitimização, ou seja, situações em que a vítima seja exposta repetidamente à narrativa da violência de forma desnecessária ou inadequada. O acolhimento psicológico deve proporcionar um espaço seguro para a expressão do sofrimento, respeitando o tempo e os limites de cada indivíduo.

A promulgação da Lei nº 13.431/2017 representou importante avanço nesse processo ao instituir mecanismos destinados à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A legislação estabelece procedimentos específicos para a escuta especializada e o depoimento especial, buscando reduzir danos emocionais decorrentes da repetição dos relatos e da exposição inadequada das vítimas aos processos investigativos e judiciais. Essa medida fortalece a compreensão de que o cuidado psicológico deve ser diferenciado das práticas de investigação, preservando a função

terapêutica e protetiva da escuta.

Outro aspecto são os impactos das transformações sociais contemporâneas sobre a saúde mental infantojuvenil. Souza *et al.* (2026) destacam que os ambientes digitais e as redes sociais exercem influência na construção da identidade e da percepção de si, especialmente durante a adolescência. Embora esses espaços possam favorecer processos de socialização, também podem potencializar situações de exposição, violência psicológica e sofrimento emocional. Assim, a atuação psicológica contemporânea precisa considerar não apenas os contextos familiares e institucionais, mas também os ambientes virtuais que compõem a realidade dos sujeitos atendidos.

Almeida *et al.* (2026) ressaltam que os desafios contemporâneos da Psicologia exigem uma atuação pautada na ética, no respeito à diversidade e na defesa dos direitos humanos. Diante das múltiplas formas de violência que afetam crianças e adolescentes, o compromisso ético-profissional deve orientar práticas voltadas à promoção da dignidade humana, ao combate às desigualdades e à garantia de acesso aos serviços de cuidado e proteção.

A atuação da Psicologia no enfrentamento da violência sexual infantojuvenil vai além da dimensão clínica tradicional e assume papel estratégico na rede de proteção. O trabalho psicológico envolve acolhimento, fortalecimento emocional, prevenção de agravos, promoção de direitos e articulação intersetorial, contribuindo para a reconstrução de vínculos, a ressignificação das experiências traumáticas e a promoção do desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Nesse contexto, o psicólogo é o agente na construção de práticas humanizadas capazes de transformar trajetórias marcadas pela violência em processos de proteção, cuidado e fortalecimento da cidadania.

3.3 Violência Sexual Infantojuvenil e os Desafios da Rede de Proteção na Amazônia

A violência sexual contra crianças e adolescentes apresenta características particulares quando analisada no contexto amazônico. Embora esse fenômeno esteja presente em todas as regiões do Brasil, fatores geográficos, socioeconômicos, culturais e institucionais contribuem para ampliar a vulnerabilidade infantojuvenil na Amazônia. A extensa dimensão territorial, a dispersão populacional, as dificuldades de mobilidade e a desigual distribuição dos serviços públicos constituem obstáculos para a efetivação das políticas de proteção e garantia de direitos.

Segundo Ribeiro (2011), a violência sexual infantojuvenil na Amazônia não pode ser compreendida de forma isolada, uma vez que está relacionada a processos históricos de ocupação territorial, desigualdades sociais e formas de exploração que marcaram a formação da região. O autor afirma que a constituição do espaço amazônico esteve associada a dinâmicas econômicas que produziram diferentes formas de violência e exclusão social, repercutindo ainda hoje nas condições de vida das populações mais vulneráveis. Nesse sentido, a violência sexual deve ser compreendida como um fenômeno multidimensional, influenciado simultaneamente por fatores sociais, culturais, econômicos e psicológicos.

A realidade amazônica evidencia que as desigualdades territoriais exercem influência direta sobre a proteção da infância e da adolescência. Em muitos municípios da região, especialmente aqueles localizados em áreas rurais, ribeirinhas e de difícil acesso, os serviços especializados de atendimento são escassos ou inexistentes. A distância entre as comunidades e os centros urbanos dificulta a realização de denúncias, o acompanhamento das vítimas e a continuidade dos atendimentos psicossociais. Como consequência, inúmeras situações de violência permanecem invisibilizadas ou são identificadas apenas quando os danos físicos e emocionais já se encontram agravados.

Ao analisar a distribuição espacial dos casos de violência sexual em Manaus, Ribeiro (2011) identificou que as áreas com maior número de denúncias coincidiam com regiões caracterizadas por carências de infraestrutura urbana, insuficiência de equipamentos públicos e maior vulnerabilidade social. O autor destaca que a ocorrência da violência apresenta forte relação com desigualdades territoriais historicamente construídas, demonstrando que a proteção integral não depende apenas da existência de leis, mas também da disponibilidade concreta de serviços acessíveis à população.

Outro aspecto é a fragilidade das instituições responsáveis pelo atendimento das vítimas. Ribeiro (2011) observou que os órgãos que compõem a rede de enfrentamento da violência sexual em Manaus apresentam limitações relacionadas à capacidade de atendimento, à cobertura territorial e à articulação entre os serviços. Segundo o autor, a demanda existente supera a estrutura disponível, comprometendo a efetividade das ações de acolhimento, acompanhamento e proteção.

Esses desafios também são observados em diversos municípios amazônicos, onde a insuficiência de profissionais especializados, a alta rotatividade das equipes e as dificuldades logísticas interferem diretamente na qualidade do atendimento ofertado. Muitas vezes, psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares precisam atender extensos territórios com recursos limitados, reduzindo a capacidade de acompanhamento contínuo das famílias e das vítimas de violência.

No âmbito da assistência social, a atuação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) assume papel estratégico. Entretanto, a distribuição desigual desses equipamentos na Amazônia dificulta o acesso da população aos serviços especializados. Ribeiro (2011) destaca que a localização inadequada das instituições e as barreiras de deslocamento representam fatores que limitam o acesso e a acessibilidade dos usuários à rede de proteção.

Além das dificuldades estruturais, fatores culturais também influenciam o enfrentamento da violência sexual na região. Em determinadas localidades, o medo da exposição pública, a dependência econômica em relação ao agressor, a naturalização de práticas violentas e a desconfiança em relação às instituições podem contribuir para a subnotificação dos casos. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias de prevenção que considerem as especificidades socioculturais amazônicas e promovam o fortalecimento dos vínculos comunitários.

Portilha (2026) destaca que os determinantes sociais da saúde influenciam diretamente as

condições de proteção e vulnerabilidade das populações. Sob essa perspectiva, situações de pobreza, insegurança alimentar, exclusão social e dificuldades de acesso às políticas públicas podem ampliar a exposição de crianças e adolescentes a diferentes formas de violência. A proteção integral exige não apenas intervenções individuais, mas ações estruturais voltadas à redução das desigualdades sociais.

No contexto da atuação psicológica, os desafios amazônicos exigem uma prática profissional comprometida com a realidade territorial dos sujeitos atendidos. O psicólogo que atua na rede de proteção precisa compreender as especificidades culturais, familiares e comunitárias que atravessam a experiência da violência. Além do acolhimento individual, torna-se fundamental desenvolver ações de articulação comunitária, educação em direitos e fortalecimento das redes locais de apoio.

Diante desse cenário, observa-se que o enfrentamento da violência sexual infantojuvenil na Amazônia demanda investimentos contínuos na ampliação e qualificação da rede de proteção. O fortalecimento dos serviços públicos, a interiorização das políticas sociais, a capacitação permanente dos profissionais e a melhoria da articulação intersetorial constituem estratégias essenciais para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos efetivamente protegidos. Assim, compreender a violência sexual a partir das particularidades amazônicas significa reconhecer que a garantia da proteção integral depende da construção de políticas públicas capazes de dialogar com a diversidade territorial e social da região.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Doutrina da Proteção Integral, consolidada pela Constituição Federal de 1988 e pelo ECA, estabelece que a proteção de crianças e adolescentes constitui responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. Entretanto, a efetivação desses direitos ainda enfrenta desafios relacionados à insuficiência de recursos, à fragmentação das políticas públicas e às dificuldades de articulação entre os serviços que compõem a rede de proteção. Nesse contexto, a atuação do psicólogo assume papel estratégico ao promover acolhimento, escuta qualificada e articulação intersetorial voltada à garantia dos direitos das vítimas. Conforme destacam Soares e Mazzer (2025), a atuação psicológica nos serviços especializados, especialmente no CREAS, contribui para transformar dispositivos institucionais em espaços de proteção, cuidado e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A violência contra crianças e adolescentes configura-se como um fenômeno complexo e multifatorial, influenciado por fatores sociais, econômicos, culturais, familiares e institucionais (NUNES; SALES, 2016). Os dados epidemiológicos e os estudos sobre recorrência da violência demonstram que as estratégias de enfrentamento precisam ultrapassar intervenções pontuais, contemplando ações preventivas, acompanhamento continuado e fortalecimento das redes de apoio. Nesse sentido, Silva *et al.* (2024) evidenciam que a repetição dos episódios de violência está associada à persistência de vulnerabilidades familiares e sociais, exigindo respostas integradas das políticas públicas.

O quadro 2 demonstram que a violência recorrente está fortemente associada ao ambiente

doméstico, especialmente durante a infância. Entre crianças de 0 a 9 anos, quase metade das ocorrências registradas apresentaram caráter recorrente, tendo a residência como principal local de ocorrência. Esses achados indicam que a violência frequentemente se desenvolve em contextos de convivência cotidiana, nos quais a vítima mantém relações de dependência emocional, social e econômica com seus agressores. Fatores como negligência, abandono e fragilidade dos vínculos familiares contribuem para a manutenção dos ciclos de violência. Silva *et al.* (2024) destacam que a recorrência constitui um importante indicador de falhas nos mecanismos de proteção e acompanhamento, isso mostra a necessidade de intervenções voltadas ao fortalecimento das famílias e à prevenção de novas violações.

Quadro 2. Recorrência de violência em crianças e adolescentes. Mato Grosso – Brasil (2013–2019)

Variáveis	Crianças (0 a 9 anos)	Adolescentes (10 a 19 anos)
Ocorrências prevalentes	49,0%	42,9%
Local de ocorrência	Residência (RP=1,93)	Residência (RP=1,32)
Principais agressores	Mãe, pai ou padrasto	Parceiros, amigos ou conhecidos
Fatores de risco críticos	Abandono ou negligência	Violência física e sexual

Fonte: Adaptado de Silva *et al.* (2024).

A análise da atuação da Psicologia no CREAS evidencia a necessidade de integrar conhecimentos clínicos, sociais e institucionais no atendimento às vítimas de violência. O trabalho desenvolvido nesses espaços envolve acolhimento, escuta qualificada, acompanhamento familiar, fortalecimento de vínculos e articulação com os demais órgãos do SGD. Soares e Mazzer (2025), apontam a complexidade das demandas atendidas exige que o psicólogo ultrapasse práticas centradas exclusivamente no indivíduo, adotando uma perspectiva psicossocial voltada à proteção integral. Entretanto, desafios relacionados à insuficiência de recursos humanos, à sobrecarga de trabalho e à ausência de diretrizes operacionais uniformes ainda dificultam a efetividade das intervenções. Nessas circunstâncias, muitos profissionais recorrem a referenciais clínicos tradicionais que, embora importantes, nem sempre contemplam a complexidade das situações de vulnerabilidade social presentes nos serviços socioassistenciais.

As intervenções psicológicas, a TCC tem apresentado resultados consistentes na redução dos impactos emocionais decorrentes da violência sexual. Habigzang *et al.* (2008), ao avaliarem um modelo grupal de intervenção psicológica para meninas vítimas de abuso sexual, identificaram melhora os níveis de ansiedade, depressão e sintomas relacionados ao TEPT após a realização de um protocolo estruturado de atendimento. Esses resultados corroboram os pressupostos teóricos de Beck (2021), segundo os quais experiências traumáticas podem favorecer a construção de crenças disfuncionais relacionadas à culpa, insegurança, medo e desvalorização pessoal. A intervenção psicológica, busca auxiliar a vítima na reestruturação desses padrões cognitivos, ao promover estratégias adaptativas para o enfrentamento das experiências traumáticas. Além dos benefícios individuais, a modalidade grupal favorece a identificação entre participantes, a validação das experiências vividas e a redução do isolamento social frequentemente associado às situações de abuso sexual.

Apesar dos avanços legais proporcionados pelo ECA e pela Lei nº 13.431/2017, a efetivação da proteção integral ainda enfrenta obstáculos relacionados à fragmentação das políticas públicas e à insuficiente articulação entre os diferentes setores envolvidos no atendimento às vítimas. Rubio *et al.* (2025) identificaram que a ausência de integração entre saúde, educação, assistência social e sistema de justiça compromete a continuidade do acompanhamento e reduz a efetividade das ações de proteção. Nesse cenário, a escola constitui um dispositivo estratégico de identificação precoce de situações de violência, em razão do contato cotidiano com crianças e adolescentes. Alterações comportamentais, queda no rendimento escolar, isolamento social e mudanças emocionais podem representar importantes sinais de alerta para a identificação de possíveis violações de direitos. Contudo, fatores como medo de retaliações, desconhecimento dos fluxos de encaminhamento e fragilidades na comunicação entre instituições ainda contribuem para a subnotificação dos casos.

Os achados da literatura analisada demonstram que a proteção integral somente se concretiza por meio da articulação efetiva entre os diversos serviços que compõem a rede de proteção. A atuação da Psicologia ultrapassa o atendimento individual, constituindo-se como instrumento de promoção dos direitos humanos, fortalecimento das famílias e enfrentamento das múltiplas formas de violência que atingem crianças e adolescentes. A eficácia das intervenções depende da integração entre práticas psicológicas qualificadas, fortalecimento institucional e implementação de políticas públicas capazes de enfrentar os determinantes sociais associados à violência. Nesse sentido, a construção de estratégias intersetoriais permanentes representa um dos principais caminhos para interromper ciclos de violência e assegurar condições adequadas para o desenvolvimento saudável da população infantojuvenil.

5. CONCLUSÃO

A violência contra crianças e adolescentes é um fato complexo, cujas repercussões vai além aos danos físicos imediatos, e alcança dimensões psicológicas, sociais, familiares e institucionais. Apesar dos avanços proporcionados pela Constituição Federal de 1988, pelo ECA e pela legislação complementar voltada à proteção infantojuvenil, a efetivação desses direitos ainda enfrenta importantes desafios relacionados à fragilidade das redes de proteção, à insuficiência de recursos públicos e às dificuldades de articulação entre os diferentes órgãos responsáveis pela garantia dos direitos das vítimas.

A proteção integral e da rede de proteção evidenciou que a garantia dos direitos de crianças e adolescentes depende da atuação integrada entre saúde, assistência social, educação, sistema de justiça, Conselhos Tutelares e demais instituições que compõem o SGD. Entretanto, a fragmentação das políticas públicas e a sobrecarga dos serviços especializados ainda limitam a efetividade das ações de prevenção, identificação e acompanhamento dos casos de violência, dificultando a concretização dos princípios estabelecidos pela legislação brasileira.

No que se refere aos impactos psicossociais da violência sexual, as experiências de abuso e outras formas de violência compromete o desenvolvimento emocional, cognitivo e social das vítimas.

Nesse contexto, a atuação da Psicologia mostra-se fundamental para o acolhimento, a escuta qualificada, a reconstrução dos vínculos de confiança e a reparação dos danos emocionais decorrentes do trauma. Além disso, evidenciou-se que intervenções fundamentadas em abordagens científicas, como a TCC, apresentam resultados na redução dos sintomas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, contribuindo para a promoção da saúde mental e da qualidade de vida das vítimas.

A discussão sobre a realidade amazônica permitiu compreender que os desafios relacionados ao enfrentamento da violência tornam-se ainda mais complexos em contextos marcados por grandes distâncias geográficas, dificuldades de acesso aos serviços públicos, desigualdades sociais e limitações estruturais da rede de proteção. A insuficiência de equipamentos especializados, a distribuição desigual dos serviços e as dificuldades de articulação institucional evidenciam a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência na região amazônica, garantindo maior acesso da população aos serviços de proteção e atendimento psicossocial.

A atuação do psicólogo não deve restringir-se ao atendimento individual das vítimas, mas compreender ações voltadas à promoção dos direitos humanos, à articulação intersetorial e ao fortalecimento das redes de proteção. A construção de uma assistência efetiva exige investimentos contínuos na qualificação dos profissionais, na ampliação dos serviços especializados e na implementação de políticas públicas para enfrentar os determinantes sociais associados à violência.

A proteção integral de crianças e adolescentes somente será plenamente alcançada quando houver compromisso coletivo entre Estado, família e sociedade na defesa dos direitos infantojuvenis. Mais do que cumprir dispositivos legais, é necessário construir uma cultura de proteção, respeito e cuidado, capaz de reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e assegurar condições adequadas para seu desenvolvimento físico, emocional e social. O fortalecimento da rede de proteção e da atuação psicológica é um caminho indispensável para o enfrentamento da violência e para a promoção da dignidade humana.

6. CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram que não há conflitos de interesse de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possam ter influenciado a elaboração, análise ou interpretação dos resultados deste trabalho. Ressalta-se que a análise crítica acerca das deficiências na atuação de órgãos públicos e das redes de proteção foi conduzida sob rigoroso distanciamento técnico e compromisso ético-político. Embora o tema envolva questões de alta sensibilidade emocional e subjetiva, a abordagem das falhas institucionais e da violência institucional pautou-se exclusivamente na literatura especializada e nos dados apresentados, visando contribuir para o restabelecimento de direitos e o aprimoramento das políticas públicas vigentes.

7. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Andréia Dário; TORRES, Diêgo Aguirre Gama; ALVES, Divani Campos; ROSA, Estefanny Martins de Lima; BRAGA, Adriana Nonato. O Código de Ética Profissional da Psicologia Frente às Demandas Contemporâneas de Diversidade. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 6, p. e0035, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/38>>. Acesso em: jun. 2026.

ALBERTO, Maria de Fátima Pereira *et al.* O papel do psicólogo e das entidades junto a crianças e adolescentes em situação de risco. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 28, n. 3, p. 558-573, 2008. Disponível em: <<https://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v28n3/v28n3a10.pdf>>. Acesso em: maio. 2026.

ARAÚJO, Fabiana Sofa; LIMA, Teófilo Lourenço de Lima. Violência Sexual Infantojuvenil: aspectos psicossociais e mecanismos de prevenção. **Revista Nativa Americana de Ciências, Tecnologia & Inovação**, v.5, n.1, p.139-148, 2023. Disponível em: <<https://jiparana.emnuvens.com.br/riacti/article/view/1139>>. Acesso em: maio. 2026.

BECK, Judith S. **Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2021.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos Metodológicos na Pesquisa Científica: Tipos, Abordagens e Uso Ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017**. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm>. Acesso em: maio. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos(os) na Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual**. Brasília: CFP, 2017. Disponível em: <<https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-os-na-rede-de-protecao-as-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-violencia-sexual/>>. Acesso em: maio. 2026.

FERENCZI, Sándor. **Confusão de linguagens entre o adulto e a criança**. Edição padrão, Artes & Ecos, Rio de Janeiro: 2025.

HABIGZANG, Luísa F. *et al.* Avaliação de um modelo de intervenção psicológica para meninas vítimas de abuso sexual. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 24, n. 1, p. 67-76, jan./mar. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-37722008000100008>

MACEDO, Etienne Oliveira Silva de; CONCEIÇÃO, Maria Inês Gandolfo. Atendimento psicossocial a

crianças e adolescentes em situação de violência: o psicólogo e a rede de atenção. **Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 129–146, 2017. Disponível em: <http://periodicos.ufsj.edu.br/revista_ppp/article/view/1910>. Acesso em: maio. 2026.

NUNES, Antonio Jakeulmo; SALES, Magda Coeli Vitorino. Violência contra crianças no cenário brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 871-880, mar. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015213.08182014>

OLIVEIRA, Charleison Assis; FOGAÇA, Iarley Sebastian de Araújo; CORRÊA, Luilma de Freitas; LIMA, Naiara de Souza; LIMA, Yana Karine Freitas de; BRAGA, Adriana Nonato. Ansiedade e Depressão em Adolescentes: Interface entre Escola, Família e Saúde Pública. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0032, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/37>>. Acesso em: maio. 2026.

PORTILHA, Leonardo. Determinantes Sociais da Vida: Diálogos sobre Equidade e Integralidade no Cuidado em Saúde. **Revista Egan**, v. 1, n. 3, p. e0015, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/18>>. Acesso em: maio. 2026.

RIBEIRO, Joaquim Hudson de Souza. **Espaços Violados: Uma leitura geográfica e psicossocial da violência sexual infanto-juvenil na área urbana de Manaus-AM (2006-2010)**. 2011, Tese (Doutorado em Ciências), Universidade de São Paulo (USP), 2011. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-15052012-121116/publico/2011_JoaquimHudsonDeSouzaRibeiro_VOrig.pdf>. Acesso em: maio. 2026.

RUBIO, Carla Alessandra Rodrigues *et al.* Rede de proteção às crianças/adolescentes vítimas de violência: revisão de escopo. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, e18142023, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025303.18142023>

SOARES, Carolaine Alves; MAZZER, Fernanda Déo da Silva. Psicologia e CREAS: Revisão Acerca da Atuação em Casos de Violência contra Crianças e Adolescentes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 11, p. 8558–8569, 2025. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i11.22704>

SOUZA, Angelice Rafael de; CARMO, Íris Vieira do; VALE, Lara Isla Coelho; COSTA, Leandro Fernandes da; SILVA, Mateus Vieira da; BRAGA, Adriana Nonato. O Impacto das Redes Sociais na Formação do “Eu”. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 5, p. e0029, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/33>>. Acesso em: maio. 2026.

SILVEIRA, Edilene Aparecida Araujo *et al.* O cuidado aos dependentes químicos: com a palavra profissionais de saúde de centros de atenção psicossocial em álcool e drogas. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 8, n. 2, p. 4347–4364, 2016. DOI: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2016.v8i2.4347-4364>

SILVA, Silvana Maria da *et al.* Fatores associados à recorrência de violência em crianças e adolescentes. Mato Grosso-Brasil, 2013 a 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 7, e02912024, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024297.02912024>

WINNICOTT, Donald Woods. **O Brincar e a Realidade**. 1ª Ed., Rio de Janeiro: Ubu, 2019.